

MURAKKAB TUZILISHDAGI PISHITILGAN IP TARKIBIDAGI YAKKA IPLARNI UZUNLIK BO'YICHA FARQINING IP SIFATIGA TA'SIRI

U.X.Meliboyev, D.D.Atambayev

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Yangi assortimentdagi mahsulotni ishlab chiqarishda 3-qavatli ipning sifatiga e'tibor kundan kunga oshib borayotganini e'tiborga oladigan bo'lsak, hozirgi kunda to'qimachilik sanoatida qo'shib qayta o'rash jarayoniga ko'proq e'tibor qaratilishi o'ta muhim masalalaridan biridir. Jahon bozoridagi to'qimachilik va yengil sanoat mahsulotlariga bo'lgan zamonaviy talablarni tahlilidan ko'rinmoqdaki, hozirda bu mahsulotlarni assortiment imkoniyatlarini oshirish uchun xomashyo sifatida ishlatiladigan yakka, pishitilgan va 3-qavatli iplar turlarini va xossalarini keskin oshirish vazifasi namoyon bo'lmoqda. Ma'lumki, har qanday pishitilgan ip bir necha yakka yoki monofilamentlardan qo'shib ishlab chiqariladi va ularga lozim bo'lgan buram berib ipning kutilayotgan xossalari ta'minlanadi.

Yangi assortimentdagi mahsulotni ishlab chiqarishda pishitilgan ipning sifatiga e'tibor kundan kunga oshib borayotganini e'tiborga oladigan bo'lsak, pishitilgan ipning asosiy sifat ko'rsatkichlarini ta'minlashda hal qiluvchi bosqich hisoblanuvchi, yakka iplarni qo'shib qayta o'rash jarayoniga ko'proq e'tibor qaratilayotganini ko'rishimiz mumkin. Amaliyotdagi tajribalardan ayon bo'lmoqdaki, ayniqsa maxrli mahsulotlar ishlab chiqarishda, qo'shib o'rash jarayoni juda muhim hisoblanadi [1,2,3,4,5].

Respublikamiz olimlari va mutaxassislari tolali materiallarni qo'shib o'rash va pishitish texnikasi hamda texnologiyasini o'rganish va takomillashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari ustida ish olib bormoqdalar, bu esa pishitilgan ipdan mato ishlab chiqarish va turlarini ko'paytirishga olib keladi [6]. Hozirgi kunda to'qimachilik korxonalarida asosan pishitilgan iplar qo'sh buramli pishitish mashinalarda ishlab chiqarilmoqda. Mamlakatimizda qo'sh buramli pishitish mashinalarda pishitilgan ipning assortimentini ko'paytirish va uning raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan turli tadqiqotlar olib borilmoqda.

Tadqiqot ishlari Namangan viloyati «Popfen» Textile MCHJ korxonasida o'rnatilgan SSM TW2-D qo'shib o'rash mashinasida va Saurer Compact Twisting pishitish mashinalarida tayyorlangan pishitilgan iplarda olib borildi. Tajribalar davomida chiziqli zichligi $T_{ip}=36 \times 3$ teks va $T_{ip}=29,5 \times 3$ teks pishitilgan iplar olinib, yakka iplarni uzunligi bo'yicha tafovutini aniqlash ishlari o'tkazildi. Buning uchun ma'lum metodikadan [7] foydalangan holda, ipga bo'ylamasiga qo'yilgan muayyan boshlang'ich taranglik ostidagi yakka iplarning uzunliklari bo'yicha farqini aniqlash maqsadida, KU-500 buram aniqlovchi jihozning qisqichlari orasidagi boshlang'ich 500 mm uzunlikdagi pishitilgan ip buramlari to'la qaytarilib, yakka iplarni parallel xolatiga yetkazildi. To'la parallel holatga keltirilgan yakka iplarni uchlari mahkamlangan qisqichlar, ya'ni chap tomondagi mahkamlovchi qisqichlar bo'shatiladi va uskuna shkalasidagi ko'rsatkich "nols" holatdan chetga og'ishi bilan har bir yakka iplarning uzunliklari o'lchab olinadi. SHundan so'ng,

yakka iplar uzunligini vizual chamalagan xolda, tarangroq holatda bo'lgan ipni kesib olindi, so'ngra uskunada qolgan yakka ipni uzunligi aniqlab olindi.

Na'munadagi pishitilgan ip tarkibidagi yakka iplarning uzunligi bo'yicha farqini foizlarda 500 mm uzunlikdagi qisqichlarda qisib olingan kesmalarga nisbatan hisoblandi. Aksariyat mutaxassislar pishitilgan iplardagi yakka iplar uzunlik bo'yicha farq ko'rsatkichlari 2,5 % dan oshmasligi lozim deb hisoblaydilar [7]

1-rasmda ko'rsatilgan gistogrammani taqqoslab natijalaridan shunday xulosaga kelish mumkin, yakka iplarni ko'shib o'rash jarayonida taranglovchi qurilma yuksiz holatda iplar nazoratsiz hisoblanib iplarning tarangligi turlicha bo'lganligi uchun turli buramlarda pishitilgan ipda yakka iplarni uzunlik bo'yicha farqlari barcha variantlarda katta bo'lib qolmoqda. Demak, qo'shib o'rash jarayonida yakka iplar nazoratsiz bo'lishi natijasida pishitilgan iplardagi yakka iplarning uzunlik bo'yicha farqlanishi katta bo'lishiga olib keladi.

SHuningdek, qo'shib o'rash jarayonida $T_{ip}=36 \times 3$ ipga taranglovchi qurilmaga 8 va 16 gr og'irlikda yuk qo'yilganda pishitilgan iplardagi yakka iplarning uzunlik bo'yicha farqi pastroq natijalarni qayd etmokda. Bu holat esa yaxshi deb baholanadi. Va aksincha qo'shib o'rash jaryonida taranglovchi qurilmaga 24 gr og'irlik yuki qo'yilganda pishitilgan ipdagi yakka iplarning uzunlik bo'yicha farqlanishi barcha natijalarda ham yuqori bo'lib qolmoqda.

Qo'shib o'rash jarayonida $T_{ip}=29.5 \times 3$ ipga taranglovchi qurilmaga 8,16 va 24 gr og'irlikda yuk qo'yilganda pishitilgan iplardagi yakka iplarning uzunlik bo'yicha farqi pastroq natijalarni qayd etmokda. Bu holat esa yaxshi deb baholanadi.

1-rasm. $T_{ip}=36 \times 3$ teks yo'g'onlikdagi pishitilgan ipda

(buramlar soni $K=490$ br/m) og'irlik yuki o'zgarishi natijasida yakka iplarning uzunligi bo'yicha farqi

Demak, ko'shib o'rash jarayonida taranglovchi qurilmaga ipning chiziqli zichligi qarab haddan ziyod yuklama berilishi salbiy ta'sirlarga olib kelishi muqarrar, chunki qo'shib o'rash jarayonida

taranglovchi qurilmaga ortiqcha yuk qo'yilishi qo'shilayotgan iplarda tolalarning cho'zilib qolishi hisobiga (lojnaya vytyajka) qo'shilayotgan yakka iplarning uzunlik farqini oshishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida pishitish jarayonida iplarning shtoporligini keltirib chiqaradi.

Turli taranglikka ega bo'lgan holatda tarangligi bo'shroq bo'lgan ip, yuqori taranglikka ega bo'lgan ipni o'rab oladi, bu esa pishitilgan ip nuqsonlaridan biri – shtoporlikka olib keladi.

Qo'shib o'rash jarayoni texnologik parametrlarini maqbullashning maqsadi, pishitilgan iplarning notekisligini kamaytirish, ishqalanishga chidamliligini oshirish, pishiqiligi va egiluvchanligini yaxshilashdir. Demak, bir xil taranglikda ip ishlab chiqarish uchun zaruriy jarayondir. Ipni pishitishga tayyorlash texnika va texnologiyalari xususiyatlarining tahlili natijasida turli assortimentdagi iplar turlicha konstruktsiyadagi mashinalarda ishlab chiqarilishini hisobga olib, ipni pishitishga tayyorlash texnika va texnologiyalari asosiy kamchiligi, pishitishga tayyorlanayotgan yakka iplarni bir xil taranglik ta'minlangan holda moslamalarini sozlash bo'yicha yetarlicha tavsiyalar va ishlanmalar mavjud emasligi aniqlandi. Mazkur tadqiqot natijalaridan shuni xulosa qilib aytishimiz mumkinki, talab etilgan sifat natijasiga erishish uchun albatta qo'shish jarayonida iplarni tarangligiga e'tibor qaratish muhim va taranglovchi qurilmalarda ip tarangligini bir xilda ushlab turish uchun $T_{ip}=34 \times 3$ chiziqli zichlikdagi iplar uchun 8 gr dan 16 gr oralig'ida va $T_{ip}=29.5 \times 3$ chiziqli zichlikdagi iplar uchun esa 8 gr dan 24 gr taranglikni ta'minlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/References

1. L.A.Amzaev, Q. J. Jumaniyazov, S.L.Matismailov. Tadqiqotni ilmiy asoslari va texnologik jarayonlarni muqobillash. Darslik. - T.: TTESI. 2008. - 147 bet.
2. U.X. Meliboev, To'qimachilik sanoati texnologik jarayonlarini modellashtirish asoslari, O'quv qo'llanma, Adabiyot uchqulari, Namangan, 2020.
3. А.Г. Севостьянов, Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. - 648 с.
4. Sultanov Mirzaolim Obidov Avazbek. Investigation of working parts of fixed device designed to separate spinning fibers from fibrous waste that can be spun. Journal of Critical Reviews 7 (19), 5614-5623
5. Obidov Avazbek Azamatovich, Sultonov Mirzaolim Mirzarahmatovich, Khamidov Sardor Dilmurod o'g'li, Begmatov Ohunjon Sodiqjon o'g'li. Journal of Hunan University (Natural Sciences). Vol. 48. No. 12. December 2021
6. J. Yuldashev, M.Mirxojaev, D.Atambaev, D.Raimberdieva. Analysis of modern sportswear materials. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 6, Issue 3, March 2019

7. D.Atambaev. Analysis of Fibrous Waste Generated in the Preparation Departments of Spinning Mills and Cotton Processing. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 7, Issue 9 , September 2020